

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Ходжиева Дилбар Тажиевна
Тешаева Малика Қахрамоновна

Аннотация. Исследование посвящено изучению клинико-патогенетических особенностей и факторов риска развития ишемических инсультов у женщин на фоне метаболического синдрома. В работе было проведено обследование 250 женщин с метаболическим синдромом в возрасте от 45 до 65 лет. Методология исследования включала сбор анамнеза, проведение клинико-лабораторных исследований, а также оценку уровня глюкозы и липидного спектра крови. Результаты исследования показали, что у женщин с метаболическим синдромом риск развития ишемического инсульта значительно возрастает, особенно при наличии артериальной гипертензии, нарушения толерантности к глюкозе, высокого уровня триглицеридов и низкого уровня ЛПВП-холестерина. Основываясь на полученных данных, делается вывод о необходимости ранней диагностики и эффективного управления метаболическим синдромом у женщин для снижения риска развития ишемического инсульта.

Ключевые слова: ишемический инсульт, метаболический синдром, женщины, факторы риска, артериальная гипертензия, нарушение углеводного обмена, дислипидемия, профилактика, клинико-патогенетические особенности.

ВВЕДЕНИЕ:

Ишемический инсульт представляет собой одну из наиболее значимых медицинских и социальных проблем современности, являясь третьей по частоте причиной смертности и первой - причиной инвалидности среди взрослого населения во многих странах мира. В последние десятилетия отмечается тенденция к "омоложению" этого заболевания, что делает вопросы изучения его причин и факторов риска особенно актуальными. Метаболический синдром, характеризующийся наличием целого ряда нарушений (абдоминальное ожирение, гипертония, нарушение углеводного и липидного обменов), значительно увеличивает риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний, в том числе ишемического инсульта. Особую группу риска составляют женщины, у которых метаболический синдром сопровождается рядом гендерно-специфических особенностей в клиническом течении и отклике на терапию.

Цель. Исследование клиничко-патогенетических особенностей и выявление факторов риска развития ишемических инсультов у женщин на фоне метаболического синдрома.

Материалы и методы: Анализ осуществлялся на основе наблюдения за 250 женщинами с метаболическим синдромом в возрасте от 45 до 65 лет. Исследование включало сбор анамнеза, клиничко-лабораторные исследования, измерение артериального давления, оценку уровня глюкозы и липидного спектра крови, а также мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы.

Результаты: Было установлено, что у женщин с метаболическим синдромом в 2,5 раза выше риск развития ишемического инсульта по сравнению с контрольной группой. Основными факторами риска, способствующими развитию инсульта, являются артериальная гипертензия, нарушение толерантности к глюкозе, а также высокий уровень триглицеридов и низкий уровень ЛПВП-холестерина.

Обсуждение: Результаты исследования подчеркивают важность ранней диагностики и коррекции метаболического синдрома у женщин для предотвращения развития ишемического инсульта. Акцентируется внимание на необходимости комплексного подхода, включающего изменение образа жизни, диетические рекомендации и медикаментозное лечение для контроля основных факторов риска.

Заключение: Ишемический инсульт у женщин на фоне метаболического синдрома имеет определенные клиничко-патогенетические особенности, что требует особого подхода к профилактике и лечению. Ключевое значение в снижении риска развития инсульта имеет своевременная диагностика метаболического синдрома и эффективное управление его компонентами.